

JAMIYATNING HUQUQIY SOVODXONLIGINI OSHIRISH

Zokirov Shohruxbek Zohidjon o'g'li

Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti Tarix fakulteti Milliy g'oya ma'naviyat

asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Email: shohruxzokirov2320@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola jamiyatimizda aholining huquqiy savodxonligini oshirish yangi ishlab chiqilayotgan qonun, qarorlar bilan ularni tanishtirish va ularning ushbu loyihalarda ishtirokini ta'minlash maqsadida chora tadbirlar va qo'shimcha takliflar to'g'risida yozilgan.

Kalit so'zlar: Jamiyat, Huquq ong, Huquqiy ta'lim, Huquq, Qonun, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.

Kirish: Mamlakatimiz milliy huquq tizimida keng ko'lamli yangi islohatlar olib borilmoqda bu esa o'z navbatida jamiyatning huquqiy savodxonligini oshirishni talab qiladi.

"Biz jamiyatimizda shunday huquqiy madaniyatni shakllantirishimiz kerakki, unga muvofiq Konstitutsiya va qonunlarga amal qilish, boshqalarning huquq va erkinliklari, sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilish majburiyat emas, balki kundalik qoida va odatga aylanishi shart"

Shavkat Mirziyoyev

Ma'lumki mamlakatimizda jamiyatning har bir jabhasida jadal o'zgartirishlar bo'layotganida huquq sohasida ham yangi normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilishi ham jadallashmoqda. Bunga asosiy sabab hozirgi tezkor zamonda huquqiy bilimlar oshib borilyotganligidir. Shuningdek aholini huquqiy savodxonligini oshirish uchun qator ishlar qilinmoqda. Masalan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 09.01.2019 yildagi PF-5618-son farmoni ham buning isboti.

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi 10-moddasida: Har bir inson , uning huquqlari va burchlarini belgilash va unga quyilgan jinoiy ayibning nechogligi asoslanganligini aniqlash uchun , batamom tenglik asosida, o'z ishi oshkora, adolatning barcha talablariga rioya etilib, mustaqil va xolis sud tomonidan ko'rib chiqilishi huquqiga egadir deb bayon qilingan.

2001 yil 4 yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o'rganishni tashqil etish to'g'risida»gi farmoyishi asosida mamlakatimiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarida «O'zbekiston Konstitutsiyasini o'rganish» o'quv kursi joriy qilindi. Mazkur o'quv kursi O'zbekiston Konstitutsiyaviy huquqining muhim tarkibiy qismi hisoblanib, u uzluksiz ta'limda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Konstitutsiya davlatning asosiy qonuni ekanligi, unda davlat suverenligi, inson huquq va erkinliklari, burchlari nima ekanligi, shaxsning qanday qanday huquqlari mavjud, ularning qanday kafolatlanganligi, davlat hokimiyati kabi muhim savollar javobini egallash darajasida tinglovchi bilim olishi kerak. Shuningdek, nafaqat konstitutsiyaviy huquqlarni o'rganish, balki bunday qoidalarning hayotga hamoxangligini o'rganib borish, milliy qonunchiligimizda konstitutsiyaviy qoidalarning kafolatlanishining qay darajadiligini tinglovchini bosqichma-bosqich (oddiydan murakkablikka tomon) solishtirib, unga ilmiy yondashib borish darajasiga etkazib borilishi o'ta dolzarb masaladir. Zero, huquqiy, demokratik degan g'oyalarning o'zi huquqqa tanqidiy, ilmiy yondashishni talab etadi. Huquqiy bilim olgan shaxs o'z bilimini hayotda ishlata bilishi, tadbiriq eta olishi kerak. Inson va fuqarolarning huquq, erkinliklari, burchlari bo'yicha dars jarayonida o'rganganlarini hayotda foydalana olish, shaxsning qonun asosida o'zini himoya qilishi, o'z burchlarini bajarishi uning o'z hatti-harakatlaridan kelib chiqadi.

Yuridik fanlari nomzodi, dotsent N. Saburov fikricha, “huquqiy ong – bu ijtimoiy ongning shakllaridan biri bo'lib, kishilarda huquqqa, qonunchilikka, huquq-tartibotga va boshqa huquqiy hodisalarga nisbatan bo'lgan g'oyalar, his-tuyg'ular, tasavvurlar yig'indisidir”. Huquqiy madaniyat uchun huquqiy ong zaruriy element

ekanligini hisobga olgan holda shuni e’tirof etish kerakki, huquqiy ong bo’lishi uchun avvalo huquqiy savodxonlik juda zarurdir. Huquqiy savodxonlik fazilati shaxs – jamiyat –davlat munosabatlariga muhim ta’sir ko’rsatadi, hayotda mehnat faoliyatida yoki boshqa bir sohada yuzaga keladigan muammolarni adolatli va xolis hal qilish imkonini beradi. Yuridik adabiyotlarda huquqiy savodxonlik tushunchasiga yakdil ta’rif berilmagan bo’lsa-da, ulardan quyidagicha tushuncha hosil qilish mumkin: huquqiy savodxonlik – bu yuridik matnlardagi atamalarni tushunish, ulardan umumiy xulosalar chiqarish va bu bilimlarni amaliyotda qo’llay olish qobilayatidir. Xorijiy yuridik adabiyotlar ham shunga yaqin mazmuni ifodalaydi, ya’ni shaxsning o’z huquq va majburiyatlarini tanishi, qaysi holatlar yuridik nizo ekanligini bilishi va ularga qonuniy yechim topa olishi, huquqiy axborotni qayerdan topishni, yuridik yordamni qayerdan va qanday qilib olishni, qonunchilik tizimida qaysi choralar borligini hamda protsessual tartibni bilishi huquqiy savodxonlik belgilari hisoblanadi.

Xulosa: Jamiyatning esa huquqiy savodxonligini oshirish uchun ommaviy axborot vositalari ornini kengaytirish lozim deb hisoblayman. Qonunlar tuzilishida xalq fikrini bilish, ishlab chiqilgan qonunlarni xalqga yetkazishni yaxshi yo'lga qoyilgandagina xalqning, jamiyatning huquqiy savodxonligi oshishi mumkun. Yana bir yo'li huquqiy talimni chuqurlashtirish. Huquqiy ta'lim – huquqiy madaniyat, ya'ni insonga huquq beradigan barcha ijobiy va qimmatli tomonlarni o'zlashtirishning qo'shimcha tarkibiy qismi. Axloqiy fazilatlar va huquqiy bilimlar yig'indisi yuqori darajadagi huquqiy madaniyat asosini tashkil etadi. Davlat qonunchilik asoslarini o'zlashtirish huquq va qonunlarga ijobiy munosabatda bo'lishga imkoniyat yaratadi, ularni bajarish zaruratini yuzaga keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. 1948-y. BMT bosh assambleyasi.
2. Lex.uz
3. Huquqiy madaniyat huquqiy tarbiya asoslari. Guliston-2021. N.Saidqulov
4. Konstitutsiyaviy huquq asoslari. Toshkent-2019. G.M.Taskinbayeva, V.A.Kostetskiy
5. Saburov N., Saydullayev Sh. Davlat va huquq nazariyasi. Toshkent-2011.
6. Amirov Z. “Huquqiy xabardorlikni oshirish huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirish vositasi sifatida”. Jamiyat va boshqaruv –2015.
7. srdlawnotes.com/2016/03/legal-literary-and-objects-of-legal.html